

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI
MALAKA OSHIRISH INSTITUTI**

KASBIY TAYYORGARLIK FAKULTETI

MAXSUS FANLAR SIKLI

**“ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINI TAYYORLASH, QAYTA
TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH: REAL HOLAT VA ISTIQBOLLI
REJALAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
TO‘PLAMI**

**СБОРНИК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
КАДРОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ”**

**“TRAINING, RETRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
INTERNAL AFFAIRS BODIES EMPLOYEES: CURRENT SITUATION AND
PROSPECTIVE PLANS” REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE PROCEEDINGS**

TOSHKENT-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI
MALAKA OSHIRISH INSTITUTI**

**“ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINI TAYYORLASH,
QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH: REAL HOLAT
VA ISTIQBOLLI REJALAR” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

**СБОРНИК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ “ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ”**

**"TRAINING, RETRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
INTERNAL AFFAIRS BODIES EMPLOYEES: CURRENT SITUATION
AND PROSPECTIVE PLANS" REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE PROCEEDINGS**

TOSHKENT - 2025

***O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish instituti
Ilmiy kengashida maqullangan***

Mas‘ul muharrir:

texnik fanlari nomzodi, professor **O.T. Axmedov**

Tahrir hay‘ati:

MOI boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari polkovnik, dotsent **U.E. Rasulev**

MOI boshlig‘ining o‘rinbosari Kasbiy tayyorgarlik fakulteti boshlig‘i, polkovnik, dotsent **B.A. Ulugbekov**

MOI Kasbiy tayyorgarlik fakulteti Maxsus fanlar sikli boshlig‘i, podpolkovnik **A.S. Vaxidov**

MOI Kasbiy tayyorgarlik fakulteti Maxsus fanlar sikli katta o‘qituvchisi, yu.f.n., dotsent, podpolkovnik **N.B. Shoimov**

“Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish: real holat va istiqbolli rejalar” Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti. 2025 y. – 360 bet.

To‘plamda O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish institutida 2025 yil 29 may kuni bo‘lib o‘tgan “Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish: real holat va istiqbolli rejalar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari o‘rin olgan. Undagi maqolalarda Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning maqsadi, vazifalari va huquqiy asoslari, Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalalari, Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda jismoniy va jangovar tayyorgarlikning o‘rni va ularni takomillashtirish yo‘llari, turdosh oliy ta‘lim muassasalarida xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda erishilgan yutuqlar hamda ijobiy tajribalar, Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda xorijiy tajriba hamda Ichki ishlar organlari uchun malakali xodimlarni tayyorlash faoliyatini takomillashtirish yo‘llariga oid fikr-mulohazalar yoritilgan.

Mazkur to‘plamdan ichki ishlar organlari xodimlari, IIV ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari hamda ilmiy tadqiqotchilar, tinglovchi va kursantlar foydalanishlari mumkin.

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni va keltirilgan dalillar uchun mualliflar javobgar.

UO‘K 355.237.1

© O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti, KTF MFS.2025

Рақамлаштириш жараёнлари орқали тест синовларини ўтказишнинг замонавий услублари, айниқса, электрон тест марказлари ва махсус институт сайтлари орқали назорат қилиш, инсон омилининг минималлаштирилиши билимларнинг ҳолисона ва шаффоф баҳоланишига хизмат қилади. Жаҳонда бу тажриба таълим сифатини баҳолаш ва назорат қилишда энг самарали усул сифатида тан олинган¹¹.

Мунтазам малака назорати ва замонавий таълим методикаси жорий этилиши натижасида ходимлар ўз касбий билимларини доимий равишда янгилаб бориш имконига эга бўладилар. Бу, ўз навбатида, ички ишлар органларининг жамиятдаги мавқеи ва ишончини оширади.

Профессор-ўқитувчиларнинг иш юкламаси оптималлаштирилиши натижасида уларнинг илмий-тадқиқот ишларига ажратадиган вақти кўпаяди. Бу эса таълим сифатини ва таълимнинг илмий-методик таъминотини юқори даражага кўтариш имконини беради.

Ҳолисона ва мустақил институт орқали баҳолаш механизмининг жорий этилиши коррупцияга қарши курашиш ва ходимларнинг касбий-ҳуқуқий онгидаги деформацияларни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Таълим тизимида жорий этилаётган замонавий баҳолаш ва тайёргарлик тизими халқаро стандартларга мувофиқ бўлганлиги сабабли халқаро ташкилотлар ва хорижий таълим муассасалари билан ҳамкорлик қилиш имкониятлари ортиб боради.

Институтнинг фаолияти рақамли технологиялар ва инновацион услубларга асослангани учун, таълим жараёни самарадорлиги ва шаффофлигини таъминлаш билан бирга, тизимни бутунлай янгилашга, замонавий усулларни кенг жорий қилишга замин яратади.

Юқорида келтирилган асослар ва истиқболларни инобатга олган ҳолда, «ИИВ Малака ошириш ва ходимларнинг касбий компетентлигини назорат қилиш институти»ни ташкил этиш ички ишлар органлари таълим тизимидаги мавжуд муаммоларни ечишда самарали кадам бўлади ва келажакда юқори малакали кадрлар тайёрлашга асос бўлиб хизмат қилади.

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA HUQUQBUZARLIKLARNI SODIR ETISHGA MOYIL YOSHLARNI ANIQLASH

Pardayev Xurshid Olimovich

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarni aniqlash, qo'llaniladigan chora-tadbirlar, huquqbuzarliklarning oldini

¹¹ Educational Assessment and Technology Integration, Springer, New York, 2022.

olish, pedagogik texnologiyalarning mohiyati, ularni qo'llash usullari hamda ushbu sohaga oid huquqiy manbalar muallif tomonidan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Huquqbuzarlik, pedagogik texnologiya, psixologik tahlil, ijtimoiy tahlil, psixologik diagnostika, interaktiv metod, monitoring, virtual trenning, simulyatsiya va hokazo.

“Daraxtdan meva olaman desang, niholligida parvarish qil”¹²

Har bir davlat borki, doimo o'z farzandlari, kelajak avlodi uchun qayg'uradi. Ularning barkamol, bilimli va hech kimdan kam bo'lmasligi uchun doimo yoshlarini qo'llab quvvatlab, barcha shart-sharoitlarni yaratib beradi. Ammo, guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, yoshlarimiz orasida ham turli buzuv va xato yo'llarga kirib, huquqbuzarlik sodir etadiganlari yoki huquqbuzarlik sodir etishga moyillari ham topiladi. Biz huquqni muhofaza qiluvchi organ sifatida, yoshlarimizning kelajagini o'ylagan holda, ularning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini huquqiy himoya qilishimiz lozim. Huquqbuzarliklarni hech zamonda yo'q qila olmaymiz, ammo uni oldini olishimiz mumkin. Bu sohada davlatimiz tomonidan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining har bir nutqlarida ushbu mavzuga ma'sul bo'lgan idoralarning asosiy vazifasi huquqbuzarlikni topish va jazolash emas, balki huquqbuzarlik sodir etilishiga sharoit yaratib bergan holatlarni aniqlash, ayniqsa tizimli muammolar bilan ishlashga alohida urg'u qaratishni ko'p bora ta'kidlab kelmoqda. Jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning sodir etilishiga sabab bo'lgan shart-sharoitlarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishning samarali tizimini yaratish, huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda¹³.

Fuqarolar orasida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirishning samaradorligini oshirish, diniy ekstremizm va terrorizmga, uyushgan jinoyatchilikning boshqa shakllariga qarshi kurashish bo'yicha tashkiliy-amaliy choralarni kuchaytirish, aholining huquqiy madaniyati va ongini yuksaltirish, bu borada davlat tuzilmalarining fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro samarali hamkorlikni tashkil etish davlatimizning oldiga qo'ygan oliy maqsadlaridandir¹⁴.

Huquqbuzarliklarning oldini olish, ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalashda ularga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish bugungi jamiyat uchun dolzarb masalalardan biridir. Pedagogik texnologiyalar huquqbuzarlikka moyil shaxslarni erta aniqlash va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida samarali natijalar berishi mumkin.

Huquqbuzarlikning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari nafaqat alohida shaxs, balki jamiyatga ham ta'sir ko'rsatadi. Yoshlarning huquqbuzarlikka moyilligini aniqlash, ularning xatti-harakatlarini nazorat qilish va ijtimoiy muhitga moslashtirish uchun pedagogik texnologiyalar imkoniyatlari kengdir. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonida xatti-harakatni boshqarish, shaxsiy yondashuvni shakllantirish va

¹² O'zbek xalq maqoli.

¹³ 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, PF-60-son, 2022.

¹⁴ 2017-2021-yillarda "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshita ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi", PF-4947. 2017.

ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Pedagogik texnologiyalar, ayniqsa, psixologik va ijtimoiy tahlil qilish imkonini beruvchi vositalarni o'z ichiga oladi. Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini optimallashtirishga xizmat qiluvchi tizimli va metodik yondashuvlardir. Ular quyidagi maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan:

- yoshlarni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratish;
- shaxsiy va ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirish;
- huquqbuzarlikning oldini olishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Huquqbuzarlikka moyillikni aniqlash usullari:

Psixologik testlar - shaxsning xulq-atvoridagi psixologik muammolarni aniqlash va huquqbuzarlik ehtimolini baholash.

Kuzatish va monitoring - o'qituvchi va psixologlarning muntazam kuzatuvlari orqali yoshlarni ijtimoiy muhitdagi faolliklarini baholash.

Ma'lumot tahlili - ijtimoiy tarmoqlar, yoshlarning bir birlariga o'zaro munosabatlari va xatti-harakatlari asosida tahliliy xulosalar chiqarish.

Huquqbuzarliklar sodir etishga moyil yoshlarni aniqlashda pedagogik texnologiyalardan foydalanish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. Diagnostik jarayonlar. Shaxsning xulq-atvori, qiziqishlari va ichki hissiy holatini o'rganish uchun maxsus testlar tuzish va ulardan foydalanish, axborot tizimlaridan foydalanish, yoshlarning faoliyatini kuzatish uchun elektron platformalarni ishga solish. Masalan, ularning ijtimoiy tarmoqdagi faolligi, o'qishdagi muvaffaqiyatlari va darslardagi qatnashuvini kuzatish hamda shaxsiy suhbatlar yoki ochiq darslarda yoshlarning o'zini qanday tutishini kuzatish.

2. Interaktiv metodlarni joriy qilish. Huquqbuzarliklar mavzusida turli vaziyatlar modellashtiriladi va yoshlardan ushbu holatda qanday qaror qabul qilishlari so'raladi. Bu jarayonda yoshlarning ichki xohish-istaklari va qarashlarini aniqlash mumkin. Xulq-atvorni boshqarish, huquqiy bilimlarni oshirish va stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantiruvchi maxsus dasturlarni tashkil etish va huquqiy vaziyatlarni kompyuter dasturlari orqali sinovdan o'tkazish.

3. Tahliliy yondashuv. Har bir ishtirokchining o'quv faoliyati, xulq-atvori va erishgan yutuqlari bo'yicha batafsil ma'lumotni to'plash va tahlil qilish. Ularning oila a'zolarini ham ushbu holat bo'yicha ya'ni ularning o'zlashtirish holatlari tahlili bilan tanishtirish. Ushbu yondashuvlar orqali huquqbuzarlik qilishga moyillikni erta aniqlash va unga barvaqt ta'sir o'tkazish imkoniyatini oshirish mumkin.

Huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida quyidagi choralar amalga oshirilishi lozim:

Ma'naviy-axloqiy tarbiya: huquqiy bilimlarni oshirishga qaratilgan treninglar, huquqiy ta'lim orqali shaxslarning huquqbuzarlikdan ogohligini kuchaytirish, katta yoshdagi tajribali pedagog yoki mutaxassislar tomonidan shaxsni kuzatish, o'quv muassasasida ijobiy psixologik muhit shakllantirish va salbiy xulq-atvorni oldini olish uchun guruhli faoliyatlarni tashkil qilish hamda yoshlarga ma'naviy qadriyatlarni singdirish.

Sport va madaniyat: yoshlarni sport hamda san'atga jalb qilish, jismonan chiniqtirish, televideniya va ommaviy axborot vositalari orqali tarbiyaviy dasturlarning sonini oshirish va madaniy tadbirlar orqali ijobiy faoliyatni

rag‘batlantirish. Masalan, jahon arenalarida Vatan bayrog‘ini yuksaklarga ko‘tarayotgan sportchilar bilan davra suhbatlari tashkil etish, turli yozuvchi, shoir, adib va ko‘zga ko‘ringan madaniyat arboblari bilan ma‘naviy-ma‘rifiy uchrashuvlar o‘tkazish mumkin.

Interaktiv yondashuvlar: muammoli holatlarni va ziddiyatlarni hal qilishga o‘rgatuvchi mashg‘ulotlar, turli shakldagi aqlni charxlovchi masalalar, yoshlarning o‘rtasida bo‘ladigan tortishuvlarni hamda nizolarni hal eta olishni o‘rgatish va virtual treninglar o‘tkazish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, yuqorida keltirilgan tavsiyalar va takliflar o‘z samarasini beradi. Mamlakatimizda huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar faqat xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini ta‘minlashga, shuningdek, yoshlarimizning barkamol hamda huquqbuzarliklardan holi kamol topishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, – T., “O‘zbekiston”, 2023.
2. 2017-2021-yillarda “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”, PF-4947. 2017.
3. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, PF-60-son, 2022.

Internet saytlar:

1. www.lex.uz;
2. www.insonhuquqlari.uz.

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA UZLUKSIZ O‘QUV-KARYERA JARAYONI TIZIMI ASOSIDA KADRLARNI TAYYORLASH, QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH

Ulugbekov Bahodir Abdazovich

*O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
Kasbiy tayyorgarlik fakulteti boshlig‘i, polkovnik*

Otayev O‘tkirbek Matyoqubovich

*O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
Kasbiy tayyorgarlik fakulteti Maxsus fanlar sikli katta
o‘qituvchisi, podpolkovnik
E-mail: otayev1983@mail.ru*

Annotasiya: Mazkur maqolada Ichki ishlar organlarida uzluksiz o‘quv-karyera jarayoni tizimi asosida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish tartibi o‘ziga xos xususiyatlarining ahamiyati xaqida ilmiy asoslangan ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: ichki ishlar organlari, uzluksiz o‘quv-karyera, boshlang‘ich kasbiy tayyorgarlik, maxsus kasbiy tayyorgarlik, qayta tayyorlash, malaka oshirish,

MUNDARIJA

Kirish so‘zi (<i>Malaka oshirish instituti boshlig‘i, t.f.n., professor, polkovnik O.T.Axmedov</i>)	3
1. ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINI TAYYORLASH, QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISHNING MAQSADI, VAZIFALARI VA HUQUQIY ASOSLARI	
Н.Б.Шоимов Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг ҳуқуқий асоси сифатида - Ўзбекистон Республикаси қонунлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорларининг аҳамияти.	5
Х.Чинибаев Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишда инсон ҳуқуқларининг ўқитилишининг ва таъминланишининг долзарб масалалари.	16
Н.Б.Шоимов Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг ҳуқуқий асоси сифатида - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва ИИВ буйруқларининг аҳамияти.	21
Х.Х.Бахрамов Ички ишлар органлари учун ходимларни бошланғич касбий тайёрлашда юридик тайёргарликнинг ўрни ва аҳамияти.	27
А.А.Абдубоситов, Ж.З.Жумабоев ИИО ходимларининг касбий-ҳуқуқий онгини шакллантиришда замонавий таълим ва малака оширишнинг роли.	34
Х.О.Pardayev Pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda huquqbuzarliklarni sodir etishga moyil yoshlarni aniqlash.	38
В.А.Ulugbekov, О‘.М.Otayev Ichki ishlar organlarida uzluksiz o‘quv-karyera jarayoni tizimi asosida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish	41
2. ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINI TAYYORLASH MASALALARI	
Қ.Б.Қодиров Жазони ижро этиш тизими ходимларини тайёрловчи дастлабки мактаб	48
Р.М.Медетова, Б.М.Хушвақтов Достижения и положительный опыт подготовки кадров посредством эффективного применения инновационных технологий в игровом моделировании.	56
Б.М.Ганиев Ichki ishlar organlari uchun malakali xodimlarni tayyorlashda interaktiv metodlardan foydalanish texnikasi	60
D.Z.Rustamova, Sh.S.Imyaminova Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlashda til kompetensiyalarini rivojlantirishning xususiyatlari.	65
М.Умарова Малакали кадрлар тайёрлашга қўйилаётган талаблар.	87

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI
MALAKA OSHIRISH INSTITUTI**

**“ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINI TAYYORLASH,
QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH: REAL HOLAT
VA ISTIQBOLLI REJALAR” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

**СБОРНИК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ “ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ”**

**"TRAINING, RETRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
INTERNAL AFFAIRS BODIES EMPLOYEES: CURRENT SITUATION
AND PROSPECTIVE PLANS" REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE PROCEEDINGS**

Muharrir: F.B. Matyakubova

Texnik muharrir: N.B. Shoimov

Saxifalovchi: N.Z. Tasimov

Bosishga ruxsat etildi 2.06.2025 y. Nashriyot hisob tabag'i 23,3.

Adadi ___ nusxa. Buyurtma № . Bahosi kelishilgan narxda

O‘zbekiston Respublikas IIV Malaka oshirish instituti,
100213, Toshkent shahri H.Boyqaro ko‘chasi, 27A.